

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

Саидова Навруза ўқитувчи
Исканова Холида, талаба
Холиқова Шахноза, талаба

¹Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

Аннотация: Йўл инсонни албатта қандайдир мақсадга олиб боради, шунинг учун йўл иншоотларининг динамик кўриниши йўловчилар учун қулай шакллардаги маром динамикаси эса йўлнинг асосий нуқталарига йўналган бўлиши керак.

Бугунги кунда иқтисодий сиёсий ислохотларни амалга ошириш учун автомобил йўллари асосий восита бўлиб хизмат қилади. автомобил йўллари архитектуравий–ландшафт бўйича лойиҳалашнинг илмий асоси сифатида атроф-муҳитнинг экологик мунтазамлигини бузувчи омил ҳисобланади. Шунинг учун автомобил йўлини атроф-муҳит учун мутлоқ зарарли ва инсоният учун восита сифатида фойдали деб кўрсатиб, улар орасидаги илмий мутаносибликни топиш ва ҳосил қилиш муҳандисларга ҳавола этилади.

Йўл-инсоният яшаш муҳитининг асосий ажралмас қисми сифатида махсус шакл касб этишини англашимиз ва хис этмоғимиз лозим. Инсоният эвалютциясининг асоси сифатида автомобил йўллари энг аввало унинг ҳаёт фаолияти учун воситадир. Одатда ҳаракатда йўналган мақсад шаҳарлар, катта кўприклар бўлади ва йўлдаги инсонлар уларга яқинлашиб қолишганини узоқдан ҳис қилишлари керак. Бунга эришиш учун йўлда кўринадиган шаклларнинг мароми аниқ бўлиши, шаҳар олдидаги икки-уч меъморий ҳавзалар динамикасида боғлиқлик бўлиши, ҳар биттасининг ичида, айниқса, шаҳар олдидаги охирги ҳавзада динамика бўлиши кер ак.

Шунга ўхшаб, катта кўприклар, тоғ доvonлари, табиий тўсиқлар томонга йўналган динамика ҳам аниқ бўлиши лозим. Автомобил йўллари ёқасидаги меъморий кўринишлар

«аниқлиги» қандай ошиб боришини чизма билан кўрсатса бўлади. Композитсион марказлар яқинлашгани сари ишораларнинг «аниқлиги» ошиб боради, буни хусусан шартли устунлар – доминантларнинг баландлиги ошиши билан кўрсатиш мумкин. Шу билан бирга ҳар битта доминантнинг ўзи композитсион ўқ ёки ҳавза четида бўлса ҳам ўз меъморий ҳавзасининг маркази бўлади, уларни бир-биридан ажратиб туриш лозим. Йўл меъморчилигида асосан йўл кесиб ёки айланиб ўтадиган йирик аҳоли пунктлари, катта кўприклар, доvonлар, йўл туташ жойларига эътибор берилади. Йўл бўйидаги манзаранинг узунлиги ва таъсирчанлигига қараб улар алоҳида меъморий ҳавза, доминант ёки композитсион ҳавза маркази бўлиши мумкин.

Лекин инсоният фаолияти давомида ер юзининг қарийб ярми яшаш учун ярқисиз ҳолатга келди. Буни мисол тарзида кўрсатадиган бўлсак: Неолит давридаги қишлоқ хўжалиги тараққиётини кўзлаб бузиб юборилган қанчадан қанча табиий ландшафтлар, ер очиш учун ёкиб юборилган қанчадан қанча эвропа ўрмонлари, суғориш тизимини қупайтириш оқибатида жанубий ғарбий осийдаги экологик ўзгаришлар ва ниҳоят XIX-XX асрлардаги илмий техник инқилоб деб аталувчи бутун дунё масштабидаги қайтариб бўлмайдиган экологик бузулишларнинг асосий намаёндаларидан

бири ҳам, “коммуникацион коридор” деб аталувчи автомобил йуллари тизимидир.

Бундай кескин ва хавфли ўзгаришларни кутмаган инсониятга “Атроф муҳит” ва “Экология” деган тушунчаларни идрок этиш ва таҳлил қилиб, илмий

Автомобил йўлларини куриш ва унинг эксплуатацияси (улардан фойдаланиш) атроф муҳитнинг экологик мунтазамлигини бузилишда асосий рол ўйнайди. Яъни муҳитнинг фазодаги ўрнига шикаст этади. Муҳандислик иншооти сифатида фазовий табиий муҳитнинг кўпгина жойини эгаллаб, биз ўрганган табиий ландшафт чиройини бузади. Бу ҳолат учун жонли мисол сифатида қуйидаги иккита расмни таққослаш кифоя:

хулосалашдан бошқа муҳимроқ вазифа қолмади. Ҳатто бу тушунча архитектура ва қурилиш соҳасига ҳам мустаҳкам жойлашиб, табиатнинг табиийлигини асрашда илмий-ташкилий асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Йўл муҳандислик иншооти сифатида (1-расм).

Бундан ташқари қўлланилаётган майдонларни янги янги турлари (янги тупроқ, шебенъ кум, асфальт, цемент-17) ер сатҳининг физик, химик ва биологик ҳолатини бевосита мутлоқ ўзгартириб юборади. Демак ер юзаси ўсимлик қатлами, мазкур муҳит хайвонот дунёси ўзгариб, бутунлай бошқача, қутилмаган микроклимат пайдо бўлди. Ҳатто бу етмагандек йўлдан фойдаланиш даврида тўхтовсиз автотранспорт восителаридан ажралиб чиқаётган газ, зарарли чиқиндилар ва шовқин иншоот атрофининг анчагина кенгликдаги табиатига ҳам ўзини салбий таъсирини ўтказмай қолмайди.

Шунинг учун ҳам автомобил йўлларини атроф-муҳит учун мутлақо зарарли ва инсоният учун восита сифатида фойдали деб кўрсатиб, улар орасидаги илмий муттаносибликни

топиш ва ҳосил қилиш олимларга ҳавола этилади.

Автомобил йўлларини лойҳалашнинг турли босқичларида йўлнинг фазовий ўрнини белгилаш, унинг чегарасини табиий шароитига мос равишда кенгайтиришдек муаммолар “Архитектуравий бассейн”, “Ландшафт йўлаги” ёки бошқа бир атама орқали ифодаланувчи ҳолатга эга боғлиқ бўлиб қолади. (Дзенис П.Я., Рейнфельд В.Р. Проектирование автомобильных дорог М.Транспорт 1968).

Юқорида кайд қилинган тушунчалар энг аввало йўл муҳитининг ҳолати ёки йўл атрофи рельефининг бевосита йўлнинг эстетик ҳолатига таъсирини белгилайди. Шуларни ҳисобга олган ҳолда йўл муҳити тушунчаси ўз ичига: йўлни, кўзга тутадиган олимларни, ҳамда йўл ўтадиган ҳудудларнинг барча иқир-чиқирларни ҳам олади. (1-расм)

Йўл –муҳитини ўзгартирувчи объект сифатида. (2-расм).

Лекин шуни албатта таъкидлаш лозимки, йўл муҳити экологик нуқтаи назардан ўта муҳим аҳамият касб этади. Яъни ҳар қандай йўл аниқ бир ландшафт орқали ўтади ва ҳар турли табиий элементлардан иборат. Аммо йўлнинг тарихий жараёнидаги ўрнига, унинг инсон ҳаёт-фаолияти учун бир босқич эканлиги барчамизга аён. Демак йўл муҳитининг қандайлигидан қатъий назар, энг аввало уни инсон ҳаёт фаолиятига зараридан кўра фойдалироқ қилиб лойиҳалашдек муаммо ҳар қандай мазкур соҳа мутахассисини беъэтибор қолдирмаслиги табиий.

Юқорида келтирилган барча тахминий олимлар илмий тил билан айтганда феномен дейилади. Лекин автомобил йўлларига иншоот сифатида қарайдиган бўлсак, унда коммуникация феномени деган атама қўллашимизга тўғри келади. Бу термин лотинча бўлиб, узатиш, алоқа боғланиш каби мазмунни ифодалаб, (Оппенгеймер А. Направления психологической науки Курьер Юнеско. 1984 №:2 стр.4-6) да айтилганидек “Ҳар қандай индивид атроф муҳит учун коммуникатив функция бажарувчи сифатида мавжуд бўлиб, уларнинг барчаси коммуникация заминларига бевосита боғлиқдир”. Бунга мисол тариқасида йўлнинг ҳақиқатдан ҳам ахборот канали сифатида намоён бўлиши ходисалар ёрдамида, тарихдаги ходисалар ёрдамида исботлаш унчалик ҳам муҳим эмас. (2-расм)

Тарихда кўпгина оммага мўлжалланган ижобий-иқтисодий ёки бўлмаса сиёсий-маданий тарбия касб этувчи ходисалар бўйлаб, ёки бўлмаса асосий йўлларнинг кесишув чорраҳаларига яқин жойларда амалга оширилганлиги. Бундай қарор ҳам сиёсий, ҳам маънавий кучга эга бўлиб, омма тарбиясида улкан аҳамиятга эга бўлган. Ана шу омилнинг ўзиёқ йўлнинг коммуникатив феномен эканлигини бевосита исботлайди.

Яна бир омиллардан бири бу технологик феномен бўлиб, мазкур термин автомобил йўли фойда келтирувчи асосий объект, яъни (утилитар) иншоот сифатида қурилишидан келиб чиққан .

Автомобил йўлини муҳандислик-эстетика нуқтаи-назаридан таҳлил этиладиган унинг объект сифатида функцияси (роли) ва шакли ўртасида бевосита мавжуд бўлган узлуксиз алоқани кўришимиз мумкин. Бу ҳақда тарихнинг энг кўзга кўринган архитекторлари франциялик Ле Корбюзье ва америкалик Луис Салливанлар мос равишда таъриф берганлар.

1. Автомобил йўли-яшаш учун ҳаракатлантирувчи йўлдир.

2. Автомобил йўлида шакл функция изидан боради.

Ҳақиқатдан ҳам техниканинг ҳар бир даврида йўлнинг шакли унинг функционал белгилари билан, яъни мақсади, характери ва алоқа турлари бўйича чамбарчас боғлиқ. Масалан: карвон йўллари, давлат тасарруфидаги

курьер йўллари, ҳарбий ҳаракатларга мўлжалланган йўллар махсус давлат йўллари-ҳар бири ўзига хос характерга эга бўлиб, ўзига нисбатан турлича эътиборни жалб этган. Бундай эътиборга эса йўлдан ўтадиган транспорт воситаларининг турлари ва ҳаракатланиш шакллари асос бўлиб хизмат қилган. Шунинг учун ҳам транспорт ҳаракатининг тури ва унинг характери фазовий вақт ўлчамининг жараёни сифатида йўлнинг мавжуд технологияси деб аталади.

Албатта автомобил ҳаракатининг технологияси ҳозирги йўлларнинг келиб чиқишидан асосий ролни ўтаганлиги йўлларнинг ажралмас сифатлари бўлган лойиҳавий қарордан тортиб унинг неча йўлга чидаши ҳақидаги маълумотлардан ҳам кўриниб туради. Бу эса ўз навбатида йўлнинг технологик ва эстетик сифатлари ўртасидаги боғлиқ мавжудлигини исботлайди.

Айниқса шундай бирламчи омиллар мавжудки, уларни тилга олмасдан илож йук, яъни транспорт жараёни тизимида ва унинг шаклий мавжудлиги ўртасидаги тараққиёт фаолиятига таъсир этувчи омил турганлиги илмий таҳлилга заруриятлик туғдиради.

Автомобил йулининг тараққиёт фаолияти одатда “Одам-автомобил –йўл” тизимида бажарилаётган иш кўринишида ифодаланади, бунда одам-ҳайдовчи (оператор) меҳнат фаолиятининг асоси сифатида, автомобил бошқарувчи объект сифатида ва йўл-ўз навбатида фазовий майдон сифатида таҳлил этилади ва ўрганилади.

Эргономика нуқтаи-назаридан ҳайдовчининг иш жойи сифатида нафақат автомобил, яъни транспорт воситаси балким йўлнинг ўзи ҳам қаралади. Демак “Йўл муҳитининг муҳандис-психологик мослашуви ҳайдовчининг психофизиологик имкониятлари билан таъминланиши шарт”. (Лобанов Е.М Проектирование дорог и организация движение с учетом психофизиологии водителя.М.1980)

Эргономиканинг энг муҳим омилларидан бири бўлган транспорт коммуникациясини яратиш унинг фазовий йўналишини ташкил қилиш, яъни план элементлари, бўйлама профил ҳамда уларнинг ўзаро мослашувини яратиш демакдир. Бу эса ўз-ўзидан ҳаракатнинг траекториясини, яъни трассанинг фазовий ҳолатини ҳаракат режимига қўшиб ўрганишни талаб этади.

Фазовий коммуникациянинг ташкил этишига таъсир кўрсатувчи яна бир энг муҳим омиллардан бири ҳаракат ритмидир. Бунга эса навбатида бир хил аҳамиятга эга бўлган омилларнинг такрорланиши киради, яъни тезлик режимининг такрорланиши, йўналишларнинг ўзгариши, ҳаракатланиш такрорийлиги ва тўхташнинг такрорийликлари шулар жумласидандир.

Шунинг учун ҳам ҳаракатдаги ритмлик трассанинг ҳолатига, унинг геометрик параметрларига боғлиқ омил сифатида аниқланмоғи лозим. Чунки тўхташ майдонлари ва дам олиш майдонлари тизими ҳаракат ритмига бевосита боғлиқ омил бўлиб ҳисобланади. Худди шу омиллар автобус хизматини ташкил этишда, яъни автозаправка станциялари, мотеллар, овқатланиш пунктлари ташкил этишда асосий рол ўйнайди.

Шундай қилиб, автомобил ҳаракати технологияси талаблари кўпинча фазовий коммуникациянинг фазовий тизимини аниқлаб, унинг эстетик сифатларининг шаклланишида база бўлиб қолади.

Автомобил йўлини коммуникацион феномен сифатида ўрганар эканмиз, қаралаётган йўл атрофида кузатилаётган объектлардан олиниётган информацияларга кўпроқ аҳамият берамиз. Шунинг учун ҳам автомобил йўли фазосини (бўшлигини) камраш шартига асосан ҳаракат жараёнидаги кузатув киради. Бунда ҳайдовчи назарида атроф ранг-баранглиги гоҳ пайдо бўлади, гоҳ йўқолади, гоҳ ўзгаради, гоҳ бутунлай ўзгача кўриниш олади. Худди ана шу

жараён, яъни йўл архитектурасининг кинетик санъати (ижоди) бўлиб ҳисобланади.

Бундай санъат қуйидаги шартли босқичлардан ташкил топган бўлиши мумкин:

Қайтарилиш принципи (шарти)-ўзаро қарама-қарши йўналиш бўйича ҳаракатланаётган воситалар учун фазовий канал сифатида автомобил йўли хизмат қилади.

Бундай ҳолатда йўл атроф муҳитининг шароитлари қарама-қарши ҳаракатланаётган автомобил ҳайдовчилари ва йўловчилар томонидан ҳисобга олинади.

Автомобил йўл муҳитини ўрганиш жараёнида муҳитнинг архитектуравий ҳолати ҳаракатсиз турган кузатувчи томонидан кузатилса қандай таъсурот қолишини фазонинг деформацияланишини моделлаштириш усули орқалигина ўрганиш мумкин бўлади. Бунда энг асосий омил-тўхтовсиз ҳаракат ва фазонинг қисқаришидир. Барча кузатилаётган, кузатувчига нисбатан ҳаракатланаётган (аслида ҳаракатсиз) объектлар кузатиш нуктаси яқинлашган сайин катталашиб ёки эгрилик яқинлашган сайин туғриланиб боради. Ана шу омил фазонинг деформацияланиши дейилади.

Ҳаракат давомида нафақат фазо, хатто вақт деформацияланади, яъни тезлик ортган сайин ҳайдовчи ва йўловчилар назарида атроф муҳит объектлари қисқача вақт катталашиб, яна ўз ҳолатида тесқари йўналишда давом этади.

Архитектурада бундай кузатувчи “оралиқ моҳияти” тушунчаси билан ифодаласа бўлади. Чунки ҳар қандай объект ҳаракатланаётган кузатувчи назарида тез-тез такрорланувчан субъектлардан иборат бўлганлиги учун ҳам, пайдо бўлаётган ва ўтиб кетаётган объектлар кетма-кетлиги ҳақиқатдан ҳам

оралиқнинг қисқа моҳиятини кўрсатади ҳолос.

Америкалик олимлар Д.Эпллард, К.Линч ва Л.Майерлар томонидан кашф этилган “Тенгликни ҳис этиш принципи” ҳаракатланаётганда кузатилган йирик объектларнинг инсон масшабига бўлган нисбати ўз кескинлигини йукотади. Бу ҳолат айниқса урбанизациялашган шароитда яққол кўзга ташланади.

К.Линчнинг ёзишича: “Ҳаракатдаги кузатувчилар” (хатто онгий сезги билан) йўлнинг кинетик хусусиятларини, яъни бурилиш, кўтарилиш ва пастга йўналиш каби ҳаракатланишни кучли реакция билан ҳис этиб борадилар. (Линч.К. Оброз города. Пер.с англ. М.. Стр.изд. 1982 г)

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

17. Мирзиёев Ш.М. —Миллий тарақийёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1- жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон» 2017 йил Madiev, FM; Saidova, N; , "Landscaping is a priority for development," "Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3, Shawnee, USA", 1,3,139142,2020,

18. Farrukh, Madiev; Sodiq, Rahmonkulov; ,Standardization of traffic,Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19),1,03,135-139,2020,Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of ...

19. Madiev, FM; Sh, N; ,Improving traffic in Samarkand,VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS,,,71-73,2019,

20. К. Х. Топуров, Н. И. Иваненко”

	SQUARE PIPES	
165.	Қосимов Турабой , Мадатов Иброхим Абдирафиевич, Абдуллаев Ботир Нуруллаевич, ПЎЛАТ-ТЕМИРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ЗАМОНАВАЙИ ШАҲАР ҚУРИЛИШИДА ҚЎЛЛАШ ВА ҲИСОБЛАШ МУАММОЛАРИ	669-674
166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> СНЕТ ЕЛ МАМЛАКАТЛАРИДА “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O’ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холида, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВЙИ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИҲАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706